

Consecuencias da dependencia na almacenaxe electrónica para a preservación do coñecemento, legado e cultura humanos

Castro de Diego, Javier

Náñez Chierroni, Manuel

Contido:

- Historia da conservación do coñecemento
- Ubicación física do coñecemento
- Depósito legal
- Ubicación física do coñecemento en dixital
- Vulnerabilidades inmediatas (ex. OVH)
- Vulnerabilidades catastróficas
- Protección contra as vulnerabilidades
- Plan B en caso de catástrofe
- Consecuencias da perda total (antimemes e memes)
- Regla 3-2-1 e a fiabilidade da nube (ex. MEGA)
- Situación no futuro, evolución
- Redes P2P e Torrent

A historia podese clasificar en dúas liñas temporais dependendo de que obxecto teña o rol protagónico, neste caso os humanos ou un intento de cartografiar cronolóxicamente a historia do universo.

A historia universal narra os feitos ocorridos aos seres humanos dende a súa aparición ata a actualidade. Comeza coa aparición dos *Homo sapiens* e basease en textos escritos e artefactos materiais. Comprende aproximadamente 10000 anos comezando no 5000 a. C. Esta é a historia clásica.

A Gran Historia narra pola contra os feitos ocorridos ao universo dende o Big Bang e como o ser humano encaixa nese panorama. Abarca aproximadamente 13800 millóns de anos e soportase en rexistros fósiles, xeolóxicos, astronómicos ademais de datos históricos convencionais. Esta maneira de ver a historia é de invención recente.

A humanidade estivo presente no seu estado actual durante un cuarto de millón de anos, e só os últimos 4.000 foron da máis mínima importancia.

E que fixemos durante eses 250.000 anos? Apañámonos en covas e ao redor de pequenas fogueiras, medorentos do que non entendiamos.

Hoxe en día vemos a “historia” actual en 4k a toda cor e sonido, tres xeracións atrás, a vida era branca e negra, unha xeración máis e vemos o mundo a través de fotografías desenfocadas, máis no pasado, os cadros e os textos son a nosa maneira de experimentar o pasado; apenas 20 xeracións atrás, cada letra tiña que ser escrita a man e os feitos fixéronse máis escasos e menos reais o primeiro historiador viviu hai só 100 xeracións, antes del só temos mitos e lendas de poderosos reis en pedras e 250 xeracións no pasado, só temos restos enterrados baixo terra. Isto fai que coñecer a historia antes da imprenta (por non dicir antes de Herodoto) sexa unha tarefa titánica. Seguramente as primeiras historias foron de carácter oral, as cales desapareceron as poucas xeracións, as pinturas rupestres, pintadas por cazadores recolectores olvidadas coa chegada do neolítico en covas olvidadas. Deixándonos con grandes lagunas nun período temporal moi longo da historia humana. Por exemplo, cara a fin da idade de Bronce, todas as poboacións do este do mediterráneo foron atacadas por unha “xente do mar” misteriosa que acabou en gran medida coas grandes civilizacións do momento. Levando á poboación do momento a unha idade escura maior que a producida coa caída do Imperio Romano de Occidente.

A creación da imprenta levou a unha revolución cultural nunca antes vista. A facilidade para facer libros levou a creación de toda clase de análises históricas da época. Os principais beneficios da imprenta foron entre outros: A preservación do coñecemento ao longo do tempo. Porque antes, os manuscritos eran susceptibles á deterioración e a perda, especialmente en eventos como incendios ou conflitos. A imprenta permitiu a creación de múltiples copias idénticas, distribuídas en diversas localizacións, reducindo significativamente o risco de perda total dunha obra.

Ademais, a imprenta facilitou a difusión das ideas e o intercambio cultural. Obras literarias, científicas e filosóficas puideron ser compartidas entre diferentes comunidades e países, o que contribuíu á propagación da Ilustración e o Renacemento. A creación de xornais tamén se viu facilitada, permitindo unha cobertura máis ampla de eventos contemporáneos e favorecendo o xurdimento dunha esfera pública informada.

A Revolución Industrial, que se consolidou nos séculos XVIII e XIX, supuxo unha transformación profunda na sociedade, a economía e a tecnoloxía, afectando tamén a maneira en que se escribía e conservaba a historia. Este período de cambios radicais trouxo consigo innovacións que tiveron un impacto significativo na preservación e difusión do coñecemento.

Co advenimiento da Revolución Industrial, a produción de bens e servizos experimentou unha transición cruce cara á mecanización e a produción en masa. Este cambio non só afectou a economía, senón tamén a forma en que se producían os libros e documentos. A impresión mecánica, a fabricación de papel a gran escala e o desenvolvemento de métodos de encadernación máis eficientes permitiron a creación de libros de maneira máis rápida e alcanzable.

A expansión do sistema ferroviario e as melloras nas comunicacións facilitaron o transporte de libros e materiais impresos a distancias antes inimaxinables. As bibliotecas e coleccións creceron en tamaño e diversidade, e a accesibilidade á información ampliouse, democratizando aínda máis o coñecemento.

A medida que avanzaba o tempo, o xurdimento de tecnoloxías como a fotografía, a gravación de son e o cinema ofreceu novas formas de documentar e preservar a historia. A capacidade de capturar imaxes visuais e sonoras engadiu capas de profundidade á representación histórica, permitindo ás xeracións futuras acceder a un rexistro máis rico e completo dos eventos e a cultura da época.

Co paso do tempo, a dixitalización da información marcou outro fito na conservación do coñecemento. A creación de arquivos dixitais, bibliotecas en liña e bases de datos electrónicas permitiu un acceso global e rápido a unha cantidade masiva de información. Con todo, esta transformación dixital tamén expuxo desafíos, como a preservación a longo prazo de formatos dixitais e a xestión de grandes volumes de datos.

O século XX foi testemuña de cambios sen precedentes na historia, caracterizados por eventos cruciais como as dúas guerras mundiais, a Guerra Fría, a Revolución Tecnolóxica e a globalización. Estes acontecementos impactaron significativamente na maneira en que se conservaba e difundía o coñecemento, marcando unha transición cara á era da información e a dixitalización.

Co advenimiento da Guerra Fría, a competencia ideolóxica entre Estados Unidos e a Unión Soviética impulsou avances notables en tecnoloxía e ciencia. A chegada da computadora persoal e a creación da World Wide Web a fins do século XX transformaron a forma en que a información era xerada, almacenada e compartida. As bibliotecas electrónicas e bases de datos en liña convertéronse nunha realidade, permitindo un acceso máis rápido e eficiente a unha cantidade inmensa de información.

A creación da UNESCO en 1945 e o seu compromiso coa preservación do patrimonio cultural impulsaron esforzos globais para conservar documentos, obras de arte e manifestacións culturais. A dixitalización de arquivos históricos e a creación de repositorios en liña facilitaron a preservación de materiais valiosos para as xeracións futuras.

A explosión da información no século XXI, impulsada pola masificación da internet e as redes sociais, levou a unha nova era na conservación do coñecemento. As redes electrónicas e plataformas colaborativas permitiron a creación e difusión rápida de contido, pero tamén expuxeron desafíos en termos de autenticidade e confiabilidade da información.

Ademais, a transición dos documentos físicos aos formatos dixitais ha suscitado debates sobre a perdurabilidade e a obsolescencia tecnolóxica. A preservación a longo prazo de datos dixitais require estratexias coidadosas para garantir que a información non se perda co tempo.

En resumo, o século XX e o inicio do século XXI foron testemuñas dunha revolución na forma en que se conserva e comparte o coñecemento. A aceleración da dixitalización abriu novas posibilidades, pero tamén expuxo desafíos importantes en termos de xestión, autenticidade e durabilidade da información. A historia contemporánea está a escribirse e conservando nunha contorna en constante

evolución, onde a tecnoloxía desempeña un papel central na preservación do patrimonio cultural e a construción da narrativa histórica.

Ao longo da historia humana, a localización física do coñecemento experimentou unha evolución notable, e no século XXI, esta transformación alcanzou niveis sen precedentes debido ao avance da tecnoloxía e a dixitalización.

En épocas anteriores, o coñecemento estaba principalmente contido en formas físicas, como manuscritos, libros, tablillas de arxila e pergamiños. Estes materiais almacenábanse en bibliotecas, mosteiros, palacios e outras institucións dedicadas á preservación e difusión do saber. A localización física do coñecemento estaba ligada á accesibilidade destes lugares e a capacidade das persoas para acceder a eles.

Co advenimiento da imprenta no século XV, a produción e distribución de libros expandiuse significativamente, o que levou a un aumento na accesibilidade ao coñecemento. As bibliotecas e universidades convertéronse en depósitos importantes de información, e a localización física do coñecemento centrábase nestes espazos físicos onde se gardaban os libros e os documentos.

Con todo, co inicio do século XXI, a dixitalización revolucionou radicalmente a forma en que o coñecemento se almacena, comparte e accede. A localización física do coñecemento xa non está limitada a bibliotecas e arquivos físicos, senón que se expandiu ao ciberespazo. A información atópase agora en servidores, bases de datos en liña, repositorios dixitais e a nube.

Isto levou a un cambio fundamental na natureza do acceso ao coñecemento. En lugar de depender da proximidade física a unha biblioteca ou institución, as persoas poden acceder a unha cantidade masiva de información desde calquera lugar con conexión a internet. A localización física do coñecemento volveuse virtual, eliminando as barreiras xeográficas e democratizando o acceso ao saber. Con todo, este cambio tamén expón desafíos, como a preservación a longo prazo da información dixital, a seguridade cibernética e a confiabilidade da información nunha contorna en liña onde a desinformación e o contido non verificado poden propagarse rapidamente. No mundo existen e existiron importantes bibliotecas como a Alexandrina, a inglesa ou a española onde os libros constance nos milleiros, a maioría destes teñen unha copia na nube, onde a capacidade de caracteres é moi superior que os das obras escritas. (1 gigabyte pode tener 5 millóns de caracteres sen formato, o que son 20000 páxinas estandar dun libro.)

Dentro do contexto da preservación do coñecemento e a herdanza cultural, o Depósito Legal emerxe como un compoñente esencial. Este sistema, establecido en numerosos países ao redor do mundo, ten como obxectivo salvagardar o patrimonio intelectual dunha nación mediante a obriga legal de presentar certos materiais a institucións designadas.

Basicamente, o Depósito Legal orixínouse co propósito de asegurar que se conservasen copias de obras literarias e documentos importantes para o beneficio das xeracións futuras. Co tempo, este concepto evolucionou para abarcar unha variedade de medios, incluíndo libros, xornais, gravacións sonoras, material audiovisual, e agora, mesmo contido dixital.

As institucións encargadas do Depósito Legal, a miúdo bibliotecas nacionais, cumpren un papel crucial ao recibir e almacenar estas obras. Isto non só garante a preservación física dos documentos, senón que tamén facilita o acceso público a unha ampla gama de información que abarca aspectos culturais, científicos e sociais.

Na era dixital actual, o Depósito Legal adaptouse aos novos formatos tecnolóxicos. A presentación de versións dixitais de libros, arquivos de son, e contido multimedia reflicte a necesidade de adaptarse á

evolución da información e a tecnoloxía. Este proceso contribúe a construír un arquivo completo e diverso que reflicte a riqueza e complexidade da sociedade contemporánea.

A pesar dos beneficios evidentes do Depósito Legal, a súa implementación tamén expón desafíos na era dixital. A preservación a longo prazo de datos dixitais, a xestión de grandes volumes de información, e a adaptación continua aos cambios tecnolóxicos son aspectos que requiren atención constante.

Un dos aspectos máis importantes a ter en conta é a localización física dos datos. Aínda que poida parecer que os datos almacenados en dispositivos electrónicos son inmateriais e intanxibles, a realidade é que requiren dun soporte físico que os albergue e protexa. Neste sentido, é fundamental analizar as vantaxes e desvantaxes das distintas opcións de almacenaxe existentes, así como os seus riscos e desafíos.

Unha das opcións máis comúns é o uso de discos duros externos, que son dispositivos portátiles que se conectan a un ordenador mediante un cable USB ou outro tipo de conexión. Estes discos duros ofrecen unha gran capacidade de almacenaxe, unha velocidade de transferencia relativamente alta e un custo reducido. Ademais, permiten ter un control directo sobre os datos e acceder a eles sen depender dunha conexión a internet. Porén, tamén presentan inconvenientes, como a súa vulnerabilidade a danos físicos, roubos, perdas ou fallos técnicos. Ademais, requiren dun mantemento periódico e dunha actualización constante dos formatos e sistemas operativos para evitar a obsolescencia.

O mais común agora para os equipos de uso persoal e as aplicacións intensivas e profesionais de alto rendemento é o uso de discos en estado sólido polo seu maior rendemento en secuencial, pero especialmente en aleatorio, e tamén polo seu menor risco de erros, pois o uso de memoria flash é moito máis resistente a caídas, movementos e fallos de aliñación que os cabezais móbiles. Malia todas estas vantaxes, os discos duros son os que priman, debido á súa maior relación capacidade-prezo. Por exemplo, un disco HDD de 20 TB pode custar uns 400 €, mentres que por ese precio podes conseguir pouco máis de 4 TB cun SSD. Aínda así, estes si teñen unha maior densidade de datos, nun disco estándar de 3,5" pódense meter 100 TB de memoria flash para facer un SSD, pero a un custo astronómico, que non é desvelado ós particulares pero ten cinco cifras.

Outra opción é o uso de servidores propios ou alugados, que son ordenadores dedicados exclusivamente ao almacenaxe e xestión de datos. Estes servidores poden estar situados nun lugar físico determinado ou distribuídos por diferentes puntos xeográficos. Os servidores propios ofrecen un maior grao de autonomía, seguridade e personalización dos datos, pero tamén implican un maior investimento económico e técnico, así como unha maior responsabilidade legal e ética. Un exemplo popular para usuarios domésticos é o uso dos NAS, un equipo preparado cun sistema cunha interface amigable a un usuario non técnico e un sistema de ventilación e un tamaño reducidos, que permite conectar directamente discos e usalos como un almacenamento en rede. Os servidores alugados (denominados VPS se son virtualizados ou dedicados se son servidores físicos enteriros), por outra banda, ofrecen un menor custo inicial e unha maior flexibilidade e escalabilidade, pero tamén implican unha maior dependencia dun provedor externo e unha menor garantía de confidencialidade e integridade dos datos, a parte dun custo moito maior no longo prazo.

É popular na distribución de datos o uso dun CDN, unha rede de múltiples servidores que crean unha caché en diferentes partes do mundo, mellorando moito a latencia e aumentando a resiliencia da rede a caídas. Para o uso persoal só se poden empregar para distribuír páxinas estáticas puntuais, pero empresas como Netflix teñen copias enteiras de todas as súas películas conectadas directamente ás redes de distintos operadores, ou polo menos conectadas a un punto neutro (un lugar onde unen as redes varias empresas e operadoras) como en Espanix. Isto permite aforrar enormemente no uso de ancho de banda en largas distancias ou en conexións entre distintos provedores.

Unha terceira opción é o uso da nube, que é un conxunto de servizos de almacenaxe e procesamento de datos ofrecidos por empresas especializadas a través da internet. A nube ofrece unha serie de vantaxes, como a simplicidade, un acceso ilimitado aos datos desde calquera lugar e dispositivo, unha sincronización automática entre diferentes plataformas, unha copia de seguridade permanente e unha optimización do espazo e dos recursos. No entanto, tamén presenta desvantaxes, como unha maior exposición aos ciberataques, dificultade na integración con outros servizo, por exemplo para facer copias externas, unha menor protección legal dos datos persoais e unha posible perda de control sobre os mesmos.

Os servizos de almacenamento poden ceder ante presións dos gobernos para proporcionar datos sen poñer resistencia. Isto é un menor risco aquí en Europa, onde a Lei Xeral de Protección de Datos obriga a manter os datos en servidores localizados en países europeos, que normalmente participan menos neste tipo de recopilación de datos, a diferenza de en Estados Unidos, onde os servizos de intelixencia regularmente solicitan datos de diostintas empresas. Por poñer un exemplo, Edward Snowden, famoso por difundir a espionaxe acometido pola NSA nos propios cidadáns estadounidenses, usaba un servizo de correo publicitado como privado e chamado Lavabit. O goberno dos Estados Unidos procedeu a obter unha orde para solicitar os datos dun consumidor descoñecido, pero que era probablemente Snowden, pois este estaba a invitar a través deste correo a avogados e activistas a unha rolda de prensa durante a súa estada no Aeroporto de Moscova. Despois obteu unha orde de busca para demandar que dese as claves á encriptación do tráfico da web. Ante isto, o dono negouse a proporcionar nada e pechou o servizo, pero foi ameazado para que non revelase a identidade do usuario do que solicitaran os datos. Logo revelouse por un fallo na censura duns documentos publicados que era en efecto Snowden.

Unha opción usada moito no ámbito empresarial, pero olvidada no persoal, é o almacenamento en cintas magnéticas (como serían os cassetts). Este almacenamento ten un rendemento terrible para a lectura en tempo real, pois para ler datos aleatorios hai que mover moita cinta, pero son realmente útiles para facer copias de seguridade, pois teñen unha capacidade moi alta e son pequenos e baratos, mentres que o equipo é o caro, pero so precisas dun ou dous lectores para unha morea de cintas.

Unha das ameazas máis evidentes é a posibilidade de que ocorra un desastre natural ou artificial que afecte á infraestrutura física que os contén. Un exemplo recente deste tipo de vulnerabilidade foi o incendio que destruíu parte do centro de datos de OVH en Estrasburgo, Francia, o 10 de marzo de 2021. Este suceso provocou a perda ou a indispoñibilidade temporal de millóns de sitios web, servizos en liña e datos persoais e empresariais que dependían dos servidores aloxados nese lugar.

O caso de OVH ilustra as consecuencias da dependencia na almacenaxe electrónica, xa que moita da información afectada polo incendio non tiña copias de seguridade noutros lugares ou medios, ou non se podían recuperar facilmente. Ademais, o incendio tamén afectou a outros aspectos da sociedade, como a comunicación, a educación, a investigación, a administración pública, o comercio e o entretemento, que se viron interrompidos ou limitados pola falla dos servizos en liña.

É chocante, imaxina levar toda a túa vida facendo un blog e como non tiñas copias, perdes todo o contido que tes escrito por un incendio deste tipo. Nun servidor alugado sería máis entendible, pois sabes que está nun centro específico e ofrecen opcións de copias de seguridade, con todo, non esperas que nunha instalación chea de moreas de servidores e preparada para evitar este tipo de situacións ocorra un incendio. O máis increíble sería se contratases apenas almacenamento para unha web, no canto dun servidor dedicado, que debería estar distribuída, e che digan que perdiches todo por mor do incendio.

Imaxinades que acontecese un incendio nos servidores de Amtega, a Axencia para a Modernización Tecnoloxica de Galicia, no Monte Gaiás? Algunhas cousas estarían ben, como que caese o Abalar ou o

Aula Virtual, pero outras serían máis preocupantes, non se podería pedir cita médica, acceder ós historiais médicos, facer calquera trámite coa administración... Desaparecerían todas as páxinas webs da administración autonómica, todos os correos dos funcionarios, o acceso a todos os sistemas internos...

Neste caso ocorreu por un incendio, pero tamén poden acontecer diversos desastres naturais. Os datos electrónicos poden ser danados ou perdidos por causa de desastres naturais como terremotos, inundacións, incendios, erupcións volcánicas ou tormentas solares. Estes desastres poden afectar á infraestrutura física que alberga os datos, como servidores, discos duros, cables ou dispositivos móbiles, causando perdas permanentes así como á rede eléctrica ou á conexión a internet que permite o acceso aos datos.

Tamén poden acontecer ataques cibernéticos. Os datos electrónicos poden ser obxecto de ataques maliciosos por parte de hackers, virus, ransomware ou outras ameazas informáticas que poden roubar, borrar, modificar ou bloquear o acceso aos datos. Moi populares na súa representación en series e películas, estes ataques poden ter motivacións políticas, económicas, ideolóxicas ou persoais, e poden afectar tanto a datos individuais como a redes ou sistemas enteiros. A semana pasada mesmo revelouuse que o Consorcio de Transportes de Madrid foi atacado, obtendo direccións, nomes, correos electrónicos e outros datos persoais. Igual que poden obter datos, pódense bloquear os sistemas e eliminar os datos. Este é o modo no que funcionan moitos ataques de ransomware, encriptan os datos do computador dunha persoa e solicitan o pago dunha gran cantidade de diñeiro a cambio da clave para descifralo.

Mesmo poden perderse datos por erros humanos: Os datos electrónicos poden ser afectados por erros humanos involuntarios ou deliberados que poden provocar a perda, a corrupción ou a destrución dos datos. Estes erros poden deberse a fallos técnicos, descoidos, accidentes, sabotaxes ou actos de vandalismo. Tamén poden deberse a decisións políticas, económicas ou sociais que poden limitar o acceso aos datos ou favorecer o esquecemento ou a manipulación dos mesmos. Un exemplo de borrado deliberado foi o que fixo Lavabit, mentres que un erróneo podería ser o que fixen eu unha vez, que no canto de meter no servidor o comando "sudo rm -r ./", que borra todos os datos do directorio actual, escribín "sudo rm -r /", polo que comezou a borrar todos os datos do directorio principal, o do sistema, e con privilexios de administrador, así que deixou o sistema inutilizable e tiveron que reinstalalo.

A obsolescencia tecnolóxica tamén é importante. Os datos electrónicos poden quedar inaccesibles ou ilegíbles debido á obsolescencia tecnolóxica, que é o proceso polo que as tecnoloxías se volven antigas, incompatibles ou inservibles co paso do tempo. A obsolescencia tecnolóxica pode afectar aos formatos dos datos, aos soportes de almacenaxe, aos sistemas operativos, aos programas informáticos ou aos dispositivos de lectura. Isto pode dificultar a recuperación, a interpretación ou a transmisión dos datos. Calquera programa informático de pago que precise da validación das claves dun servidor externo quedará inutilizable se ese servidor deixa de ser mantido, ó intentar activar o programa, será imposible, dará un erro ó non poder contactar co servidor para comprobar a licenza de uso. Tamén se son tecnoloxías antigas, pode ser moi dificultoso pasar os datos, especialmente se é unha tecnoloxía pouco coñecida, por exemplo podería ser que non houbera adaptadores directos entre os formatos e pasalos por varios adaptadores corrompese os datos.

Un dos problemas máis relevantes é simplemente o deterioro gradual do medio no que se almacenan, aínda que solucións como o M-DISK (Millennial Disc) que prometen ata 1000 anos de lonxevidade nun Blu-Ray de 100 GB, a maioría dos soportes non aguantan moito tempo sen que os seus datos se comecen a corromper, e tampouco son mantidos co coidado e precaución coa que deberían. Os medios magnéticos ó fin e ó cabo son simplemente aliñar partículas magnéticas para que representen ceros e uns, pero estas poden xirarse, creando erros cada vez maiores.

É esencial ter en conta que na web os enlaces desaparecen facilmente.

Un estudo de 2002 suxeriu que a podremia das ligazóns nas bibliotecas dixitais é considerablemente máis lenta que na web, descubriendo que preto do 3% dos obxectos xa non eran accesibles despois dun ano (o que equivale a unha vida media de case 23 anos).

Un estudo de 2003 descubriu que na web, aproximadamente unha ligazón de cada 200 rompía cada semana, o que suxire unha vida media de 34 meses. Esta taxa foi confirmada en gran medida por un estudo de ligazóns de 2016-2017 en Yahoo! que considerou que a vida media das ligazóns do directorio era de dous anos.

Un estudo de 2021 sobre ligazóns externas en artigos do New York Times publicados entre 1996 e 2019 atopou unha vida media duns 15 anos (con variacións significativas entre os temas de contido), pero observou que o 13% das ligazóns funcionais xa non conducen ao contido orixinal, un fenómeno chamado deriva de contido.

Un estudo de 2013 descubriu que o 49% das ligazóns das opinións da Corte Suprema dos Estados Unidos están mortas.

Un estudo de 2023 que analizou os paneis de control de COVID-19 dos Estados Unidos descubriu que o 23 % dos paneis estatais dispoñibles en febreiro de 2021 xa non estaban dispoñibles nas URL anteriores en abril de 2023.

Puidemos experimentar de primeira man isto cando intentamos constituír unha asociación de estudantes, pois tivemos que obter a lei que as regula da web do Sindicato de Estudantes, pois na páxina web do DOG non está dispoñible.

Con todo, existen organizacións coa misión de arquivar a Internet para previr a desaparición de páxinas. O máis famoso é o Internet Archive, que dispón de todo tipo de contido e dunha ferramenta chamada Wayback Machine que permite arquivar copias de páxinas web baixo demanda. É moi usada pola Wikipedia para conseguir citar noticias ou publicacións garantindo que sexan accesibles no futuro.

Estas vulnerabilidades catastróficas supoñen un grave risco. Por iso, é necesario adoptar medidas preventivas e correctivas que garantan a seguridade, a fiabilidade e a permanencia dos datos electrónicos.

Porén, é extremadamente difícil, exceptuando un evento apocalíptico, que os nosos sistemas de compartición e almacenamento de datos deixasen de funcionar, porque calquera pode montar a súa red mentres teña o equipamento. Por exemplo, Corea do Norte e Rusia teñen «internets» propias e cerradas, e na Habana hai cables entre as casas para formar unha red privada á cidade na que principalmente xogan videoxogos xuntos, discuten en foros e comparten contidos.

Moitas veces é posible contratar servizos que recuperan discos que parecen ata insalvables, pero estes servizos son incrivelmente custosos e se poden aplicar só se se sabe que un teléfono ten fotos moi importantes, ou incluso un NAS se a persoa esta disposta a pagar. É imposible recuperar un centro de datos enteiro, o prezo sería imposible de asumir ou xustificar, e probablemente faltarían suficientes discos como para non poder recompoñer o bloque enteiro de datos.

Protexer un museo é fácil, contratas seguratas e colocas cámaras nos corredoiros para evitar robos o intrusións ou colocalles sensores RFID aos libros para localizalos; mais como fas eso no internet, como protexes unha información do vandalismo ou da destrucción de arquivos importantes, cando unha persoa

pode atravesar as barreiras coma se de unha pantasma se tratase. A defensa virtual pode executarse mediante o uso de antivírus ou firewalls para evitar intrusiones non deseadas.

A recuperación de patrimonio cultural perdido, xa sexa debido a catástrofes naturais, conflitos ou calquera outra forma de destrución, é un desafío complexo que require un enfoque meticuloso e multidisciplinario. Aínda que a restauración completa pode ser imposible nalgúns casos, a implementación dun plan B para recuperar o patrimonio perdido implica unha combinación de estratexias e esforzos a longo prazo.

En primeiro lugar, débese levar a cabo unha avaliación exhaustiva dos danos e perdas, identificando os elementos específicos do patrimonio cultural que foron afectados. Esta avaliación debe incluír a recompilación de información histórica e documentación visual para comprender a magnitude da perda e proporcionar unha base sólida para futuras accións.

A reconstrución física é moi importante na restauración do material dañado. Esta fase implica a restauración ou recreación de estruturas arquitectónicas, obras de arte e artefactos culturais. Aquí, débese recorrer a expertos en restauración e conservación, traballando en colaboración con arquitectos, historiadores e arqueólogos para garantir a autenticidade e a integridade do proceso de reconstrución.

A dixitalización e a creación de arquivos virtuais son aspectos clave para unha recuperación do patrimonio perdido. A documentación exhaustiva mediante fotografías, modelos en 3D e outros medios dixitais axuda a preservar a memoria visual e estrutural dos elementos perdidos. Estes arquivos poden utilizarse para reconstrucións virtuais, exposicións en liña e proxectos educativos, permitindo que a información e a apreciación do patrimonio cultural mantéñanse vivas.

A colaboración internacional é crucial na recuperación do patrimonio perdido. A cooperación con outras nacións, organizacións internacionais e expertos en conservación facilita o intercambio de coñecementos, recursos e experiencias. Ademais, o apoio financeiro internacional pode desempeñar un papel vital na implementación de proxectos de recuperación a gran escala.

A educación e a conciencia pública tamén son elementos fundamentais do plan B. Involucrar á comunidade local e global na valoración e preservación do patrimonio cultural reforza a importancia da súa recuperación. Isto pode incluír programas educativos, eventos culturais e actividades que fomenten a apreciación e protección do patrimonio.

Imaxinemos un escenario catastrófico no que todo o coñecemento humano almacenado, desde a vasta biblioteca dixital da internet ata os tesouros culturais e científicos en bibliotecas e arquivos, pérdese irremediabilmente. Este evento tería consecuencias monumentais que transcenderían todas as dimensións da sociedade humana.

No ámbito científico e tecnolóxico, a perda de datos significaría un reinicio completo. Avances médicos, descubrimentos científicos e desenvolvementos tecnolóxicos acumulados ao longo de décadas desvaneceríanse, deixando á humanidade sen as ferramentas e coñecementos necesarios para abordar problemas críticos e mellorar a calidade de vida.

O tecido cultural e histórico da humanidade desgarraríase. Obras literarias, expresións artísticas e evidencias históricas, que actúan como testemuños da nosa identidade e comprensión do pasado, desaparecerían. A conexión coas nosas raíces e a comprensión das leccións aprendidas ao longo da historia veríanse ameazadas.

No ámbito educativo, a falta de materiais didácticos e recursos educativos supoñería un desafío sen precedentes. As institucións educativas atoparíanse sen as ferramentas esenciais para o ensino e a aprendizaxe, e a formación de novas xeracións veríase comprometida.

A infraestrutura tecnolóxica e de comunicación colapsaría, deixando á sociedade dependendo de métodos máis rudimentarios para abordar as súas necesidades básicas. A desconexión global sería inevitable, afectando a sectores industriais, comerciais e científicos, xerando un impacto económico significativo.

Este escenario expón tamén desafíos éticos e filosóficos sobre a fragilidade da memoria, a transmisión do coñecemento e a sustentabilidade da civilización humana. Enfrontariámonos/Enfrontariámonos non só á perda de información tanxible, senón tamén a unha crise de identidade e comprensión do noso lugar no mundo.

A memética é unha teoría da evolución da cultura baseada en principios darwinistas co meme como unidade de cultura.

Puxo como exemplos melodías, eslóganos, modas e tecnoloxías. Do mesmo xeito que os xenes, os memes son replicadores egoístas e teñen eficacia causal; noutras palabras, as súas propiedades inflúen nas súas posibilidades de ser copiados e transmitidos. Algúns teñen éxito porque son valiosos ou útiles para os seus hóspedes humanos, mentres que outros se parecen máis aos virus.

Os memes son unha idea concebida a comezos do século XX polo alemán Richard Semon. Os memes son comparados con os virus porque coma eles, son capaces de “reproducirse” cambiando de hospede, “relacionarse” xuntándose con outros memes e de “mutar” tornando se noutro meme de significado distinto.

Hai moitos tipos de memes coma os:

- Memplex: (abreviatura de meme-complexo) é unha colección ou agrupación de memes que evolucionaron cara a unha relación simbiótica ou de apoio mutuo. En poucas palabras, un meme-complexo é un conxunto de ideas que se reforzan mutuamente. Os complexos de memes son aproximadamente análogos á colección simbiótica de xenes individuais que compoñen os códigos xenéticos dos organismos biolóxicos. Un exemplo de memplex sería unha relixión.
- Memeoide: neoloxismo para referirse ás persoas que foron absorbidas por un meme ata o punto de que a súa propia supervivencia deixa de ter importancia. Algúns exemplos son os kamikazes, os terroristas suicidas e os membros de seitas que se suicidan en masa.
- Memocidio: acción intencionada para erradicar un meme ou memplex da poboación, xa sexa matando os seus portadores ou censurándoos.

A regra 3-2-1 é unha estratexia de copia de seguridade que consiste en ter polo menos tres copias dos datos, en dous tipos diferentes de medios, e unha delas nunha localización remota. Esta regra axuda a protexer os datos contra a perda, a corrupción ou o roubo, e tamén facilita a súa recuperación en caso de desastre. Ter unha copia fora permite evitar calquera inclemencia física, imaxina o incendio de OVH, mentres que tela en dous formatos permite aumentar a resiliencia si un formato ten problemas específicos, no caso de que o teu computador sexa atacado por ransomware, ter unha copia nun NAS é moi útil, pois non estará afectado.

A nube é un servizo que ofrece almacenaxe e procesamento de datos a través de Internet, sen necesidade de ter infraestrutura propia. A nube ten vantaxes como a accesibilidade, a escalabilidade, a flexibilidade e o aforro de custos. Porén, tamén ten inconvenientes como a dependencia dun provedor externo, a vulnerabilidade aos ciberataques, a falta de control sobre os datos e as posibles violacións da privacidade ou da lexislación, todo o que xa exploramos ó inicio.

É importante ter en conta que a nube conta apenas como un método distinto e nunha localización diferente, pero seguimos tendo que facer copias de seguridade seguindo a regra 3-2-1. Confiar na nube como copia única dos nosos datos é un risco moi alto, xa que non podemos garantir que o provedor sexa fiable, seguro e estable. Ademais, non podemos asegurar que os nosos datos non sexan borrados, modificados ou compartidos sen o noso consentimento. Un exemplo disto é o caso de MegaUpload, un servizo de almacenaxe e intercambio de arquivos na nube que foi pechado polas autoridades estadounidenses en 2012 por acusacións de piratería. Millóns de usuarios perderon os seus arquivos persoais e profesionais, algúns dos cales eran legais e non tiñan copia noutro lugar.

Por todo isto, é importante seguir a regra 3-2-1 e ter copias de seguridade dos nosos datos en diferentes medios e localizacións. A nube pode ser unha opción complementaria, pero non exclusiva para gardar os nosos datos. Así, poderemos preservar datos importantes ante calquera eventualidade.

A continuación, imos analizar a situación no futuro. Como xa vimos nunha sección anterior, a dependencia na almacenaxe electrónica ten múltiples riscos e desafíos, como a obsolescencia tecnolóxica, a perda de datos, a vulnerabilidade a ataques cibernéticos ou a falta de acceso universal. Estes problemas poden ter consecuencias graves para o patrimonio cultural e científico da humanidade, así como para a súa identidade e memoria.

Unha posible situación no futuro é que a dependencia no almacenaxe electrónico aumente aínda máis, debido ao crecemento exponencial da información xerada e consumida polas persoas e as organizacións, sen esquecermos da recolección de datos para publicidade. Neste escenario, ó que imos encamiñados, sería necesario dispoñer de sistemas de almacenaxe cada vez máis potentes, eficientes e seguros, que poidan garantir a conservación e a recuperación dos datos.

Tamén sería preciso establecer normas e protocolos internacionais que regulen o uso e o intercambio da información, como é o Regulamento Xeral de Protección de Datos que nos da dereito a solicitar que se nos cedan os nosos datos, que sexan eliminados, rectificados, etc... e que nos protexe contra a recadación indiscriminada e sen consentimento dos nosos datos, si, pódese dicir que no cando as páxinas preguntan se queres cookies para rastrexarte. Outro punto importante é o da neutralidade da rede, está garantido por lei que o acceso á rede debe de ser equitativo, ofrecendo dentro das limitacións técnicas a mesma dispoñibilidade a todas as partes da rede. É entendible que si Netflix está conectado casi directamente á rede do operador vaia máis rápido que Amazon Prime, pero non se pode limitar artificialmente, e menos prohibir.

Así mesmo, debemos fomentar a alfabetización dixital e o acceso equitativo aos recursos electrónicos. Durante demasiado tempo deixamos de ofrecer unha educación real en competencias dixitais, esperando que os nenos aprendesen por osmose como usar a tecnoloxía, pero isto só leva a unha aprendizaxe superficial. Co tempo que pasan as novas xeracións nos móbiles poden aprender como navegalos, pero faltan moitas competencias, moitos non saberían cousas básicas como que as fotos que sacas na cámara quedan gardadas en DCIM/Camera, polo que non as encontran cando conectan o móbil ó computador, ou non saberían que WhatsApp comprime os vídeos, polo que non se decatan que non os teñen en calidade orixinal se os transfiren así. Cos computadores acontece unha falta de exposición, con moitos que case non os usan, hai quen non sabe que os discos se abren dende o Explorador de Arquivos,

ou como facer se lle preguntan con que aplicación abrir un arquivo e non encontran a que queren na lista. Xa non falamos de quen non diferencia entre entrar nunha ligazón e buscala. Seguimos precisando de educación para poder usar a tecnoloxía correctamente e coas competencias que se deberían ter.

Outra posible situación no futuro, aínda que improbable, é que se produza unha crise ou un colapso do sistema de almacenaxe electrónico, debido a un conflito bélico. Neste escenario, perderíase unha gran cantidade de información valiosa e irrecuperable, que afectaría á historia, á ciencia, á arte e á cultura da humanidade. Tamén se vería afectada a liberdade de expresión e a capacidade de comunicación e interconexión das persoas, así como as súas relacións sociais e económicas. Sería necesario reconstruír o sistema de almacenaxe desde case cero. Aínda así, probablemente os sistemas militares que se conserven terían todas as partes necesarias para aplicacións civís.

Como podemos ver, a situación no futuro é incerta e complexa, non se sabe se poderemos soste este ritmo de aumento na cantidade de datos ou se conseguiremos conservar a nosa privacidade e dereito ó acceso a información, e require dunha reflexión crítica e dunha acción responsable por parte de todos os axentes implicados, analizando os riscos e as oportunidades que presenta esta dependencia e arranxando as debilidades que vexamos.

Unha preocupación importante é a vulnerabilidade dos datos ante posibles fallos, sabotaxes ou censuras. Unha forma de protexer a información é distribuila entre múltiples dispositivos conectados entre si, formando redes P2P (peer-to-peer) ou redes de pares.

Unha rede P2P é un tipo de conexión entre ordenadores que permite compartir arquivos ou información sen necesidade de intermediarios. É dicir, sen que teña que intervir un servidor central que facilite a comunicación entre eses ordenadores, como ocorre noutro tipo de conexións. Por exemplo, Gmail, que nos permite enviar e recibir correos, non sería unha rede de P2P porque necesita intermediación de Google neste caso para que un correo chegue a outro enderezo. Se nos saísemos do mundo dixital, enviar unha carta utilizando o correo postal non sería un P2P, porén, ir deixar en persoa esa carta na caixa de correos do destinatario si o sería.

A vantaxe principal da tecnoloxía P2P é que aproveita ao máximo os recursos (ancho de banda, capacidade de almacenamento, etc.) de cada un dos clientes (ou pares) para ofrecer servizos en rede, sen ter que confiar nos recursos de servidores centrais. Neste tipo de conexión, todos os ordenadores funcionan á vez como clientes e como servidores. Así evítase tamén a formación dun posible colo de botella co paso dos arquivos polos servidores intermedios ou simplemente o feito de que pase por un servidor, elimina a función do intermediario.

Un dos usos máis coñecidos das redes P2P é a descarga directa de arquivos, como ocorre cos arquivos e ligazóns Torrent. Estes programas baséanse no protocolo BitTorrent, que establece as bases para un intercambio de arquivos baseado na filosofía de intercambio de pares. Para BitTorrent, cada ordenador que descarga un arquivo convértese tamén nunha fonte potencial para outros usuarios. Así conséguese unha maior velocidade e eficiencia na transferencia dos datos. Outro punto a favor é que evita a rotura de ligazóns da que xa falamos.

Precisamente o feito de que non sexa necesario un intermediario entre estas comunicacións fai tamén que non haxa un control daquilo que se move por esas redes. Por iso usouse durante anos para a descarga e reprodución de arquivos de maneira ilícita sen respectar os dereitos de autor, piratería. Coa chegada de plataformas de subscrición para ver películas, series ou música como Netflix ou Spotify un pouco máis tarde, caeu o tráfico deste tipo de redes P2P para a descarga de arquivos, aínda que están a experimentar un resurxir debido ó excesivo número de novos servizos de subscrición.

A día de hoxe, outros modelos de P2P máis evolucionados, como IPFS (Sistema de Arquivos Interplanetario, polas súas siglas en inglés) úsanse para compartir e almacenar información na rede dun xeito descentralizado e resistente á censura. Estas redes utilizan un novo protocolo baseado en BitTorrent v2, que mellora a seguridade e a eficiencia do intercambio de datos. Ademais, permiten crear sitios web accesibles desde calquera navegador sen necesidade dun servidor central.

As redes P2P son ferramentas poderosas para preservar o coñecemento humano na era dixital. Resisten a censura, teñen unha natureza colaborativa e evitan a perda de información.

Biografía:

- <https://www.uvigo.gal/es/universidad/comunicacion/duvi/resenas25-reflexiona-destruccion-conservacion-conecemento>
- <https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=25echHu3&id=251138D541265DD629CE39A2B67C8D0833AF3244&thid=OIP.25echHu3XUBOVJNv01GrywHaGK&mediurl=https%3a%2f%2fi.pinimg.com%2foriginals%2f4f%2fc3%2fb9%2f4fc3b9bcdeac6110f1947d20a8d8f1.jpg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.db979c847bb75d404ebc936fd351abc%3frik%3dRDKvMwiNfLaiOQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=853&expw=1024&q=end+of+the+bronze+age+art&simid=608024764018134176&FORM=IRPRST&ck=D334DE7765B9733F8A332479311BF61A&selectedIndex=0&itb=0&ajaxhist=0&ajaxserp=0>
- https://es.wikipedia.org/wiki/Choque_de_civilizaciones
- https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Antigua
- <https://es.wikipedia.org/wiki/Protohistoria>
- https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Antigua
- https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_universal#/media/Archivo:Aldrin_Apollo_11_original.jpg
- [https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_universal#Nacimiento_de_los_supraestados_\(desde_19_90_d._C.\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_universal#Nacimiento_de_los_supraestados_(desde_19_90_d._C.))
- <https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=KdrZJ7Y3&id=5B110C3BE3F856D9C9399A5181090D697F1B4A77&thid=OIP.KdrZJ7Y3Jwieqyi3m9NqeAHaIO&mediurl=https%3a%2f%2fnews.usni.org%2fwp-content%2fuploads%2f2013%2f01%2fmacarthur.jpeg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.29dad927b63727089eab28b79bd36a78%3frik%3dd0obf2kNCYFRmg%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=555&expw=500&q=general+macarthur&simid=608021108983480017&FORM=IRPRST&ck=A5FF9505D2F010D2370754982D585728&selectedIndex=51&itb=0&ajaxhist=0&ajaxserp=0>
- https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_historia
- <https://www.youtube.com/watch?v=BaaMfiD0Q>
- <https://es.wikipedia.org/wiki/Her%C3%B3doto>
- <https://www.youtube.com/watch?v=CWu29PRCUvQ>
- https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=JzXH7nxQ&id=E9D3EDFCD33B4B18F0E5EADAB488472333CB45CF&thid=OIP.JzXH7nxQRclZ5xecy8-hswHaE4&mediurl=https%3a%2f%2fpicx.zhimg.com%2Fv2-1820ba29607a0dc5a294a3560b0586c2_720w.jpg%3Fsource%3D172ae18b&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.2735c7ee7c5045c219e7179ccbcfa1b3%3frik%3Dz0XLMYNHilTa6g%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=394&expw=598&q=neolithic+art&simid=608035535770713289&form=IRPRST&ck=9CD1969C9D7BF5EED7F44B3C08EB8277&selectedIndex=7&itb=0&ajaxhist=0&ajaxserp=0&pivotparams=insightsToken%3Dccid_%252BD%252BElu5K*cp_4B1B4B011BAB532FBC0AD35560BF0A7A*mid_D51BC5E55897FC3FDFDC40138D6DBF1B4DA913CB*simid_608040599511989165*thid_OIP.-D-Elu5K2J51UqYzuU6g5AHaFV&vt=0&sim=11&iss=VSI&ajaxhist=0&ajaxserp=0
- https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=sHNXSL5T&id=A46B4687312E40E9471FA40A09E8FAD4237F691D&thid=OIP.sHNXSL5T0bY4Gi6lwhctMgHaHV&mediurl=https%3a%2f%2f1.bp.blogspot.com%2f-NDzEHnBXRo8%2fU-C06Fuha7l%2fAAAAAABE3Q%2fP4OAYkyku78%2fs1600%2fSpain_Altamira_02.jpg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.b0735748be53d1b6381a2e88c2172d32%3frik%3dHWl%252f19T66AkKpA%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=1584&expw=1600&q=altamira&simid=607991181670834322&FORM=IRPRST&ck=284CE0EBOCA4DB51705A8CEF8EEBD7AB&selectedIndex=3&itb=0&ajaxhist=0&ajaxserp=0

- [https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=6OZ3zlwU&id=DBA298F7DC77BF0826EC0192F68816EA158F82AF&thid=OIP.6OZ3zlwUBsZDQaS3qeY7PAHaFN&mediurl=https%3a%2f%2f1.bp.blogspot.com%2f-C256KHA0ikk%2fUXp_eluPByl%2fAAAAAAdt%2f9RB85Ls0LfM%2fs1600%2f12223997%252520Cueva%252520de%252520Altamira%252520\(Copiar\).jpg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.e8e677ce5c1406c64341a4b7a9e63b3c%3frik%3dr4KPFoWiPaSAQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=768&expw=1091&q=altamira&simid=608039731939266297&FORM=IRPRST&ck=AE0E1FD37B7CD0E48BBC6A9CBF7C8F05&selectedIndex=54&itb=0&ajaxhist=0&ajaxserp=0](https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=6OZ3zlwU&id=DBA298F7DC77BF0826EC0192F68816EA158F82AF&thid=OIP.6OZ3zlwUBsZDQaS3qeY7PAHaFN&mediurl=https%3a%2f%2f1.bp.blogspot.com%2f-C256KHA0ikk%2fUXp_eluPByl%2fAAAAAAdt%2f9RB85Ls0LfM%2fs1600%2f12223997%252520Cueva%252520de%252520Altamira%252520(Copiar).jpg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.e8e677ce5c1406c64341a4b7a9e63b3c%3frik%3dr4KPFoWiPaSAQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=768&expw=1091&q=altamira&simid=608039731939266297&FORM=IRPRST&ck=AE0E1FD37B7CD0E48BBC6A9CBF7C8F05&selectedIndex=54&itb=0&ajaxhist=0&ajaxserp=0)
- <https://www.bne.es/es/colecciones/impresos-antiguos-reservados>
- [https://es.wikipedia.org/wiki/Imprenta#Primeros impresos](https://es.wikipedia.org/wiki/Imprenta#Primeros_impresos)
- [https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe II de Espa%C3%B1a](https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II_de_Espa%C3%B1a)
- https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=LutgEg%2fx&id=EC6BEC560418DAB0E91EA3EBED3575F422763B7D&thid=OIP.LutgEg_xrnJnDJl2YhpuYAHaEK&mediurl=https%3a%2f%2fokdiario.com%2fimg%2f2017%2f07%2f05%2frevolucion-industrial-1.jpg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.2eeb60120ff1ae72670c9976621a6e60%3frik%3dfTt2lvR1Ne3row%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=675&expw=1200&q=revolucion+industrial&simid=607995339183499565&FORM=IRPRST&ck=A78808DD63DA793E98FDA1B0FE582E17&selectedIndex=2&itb=0&ajaxhist=0&ajaxserp=0
- https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=I50CRBof&id=05DFCE36AD23FD25A0AFC53C8F5B4385A045864B&thid=OIP.I50CRBofbimejikj_P_nQgHaEO&mediurl=https%3a%2f%2fipinimg.com%2foriginals%2f5b%2fe8%2f29%2f5be8294d06367b9f006508d571e34f72.jpg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.979d02441a1f6e299e8e2923fcffe742%3frik%3dS4ZFoIVDW488xQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=911&expw=1598&q=ferrocarril&simid=608053596101637100&FORM=IRPRST&ck=6DD80BB1A9CBC00BE27BC9C902CF443B&selectedIndex=3&itb=0&ajaxhist=0&ajaxserp=0
- <https://es.wikipedia.org/wiki/Internet>
- <https://en.wikipedia.org/wiki/Lavabit>
- [https://en.wikipedia.org/wiki/Linear Tape-Open](https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_Tape_Open)
- <https://web.archive.org/web/20220115235501/https://www.wired.com/2013/10/lavabit-unsealed/>
- <https://www.elmundo.es/tecnologia/2021/03/10/6048f442fc6c83730b8b4596.html>
- <https://en.wikipedia.org/wiki/M-DISC>
- [https://en.wikipedia.org/wiki/Link rot](https://en.wikipedia.org/wiki/Link_rot)
- https://diariodecuba.com/cuba/1422357536_12545.html
- [https://es.wikipedia.org/wiki/Almacenamiento en nube](https://es.wikipedia.org/wiki/Almacenamiento_en_nube)
- [https://es.wikipedia.org/wiki/Base de datos en la nube](https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_en_la_nube)
- https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Rf04Wpu2&id=56DC3264BE1EB6054EBB28186A54538DA11B62FD&thid=OIP.Rf04Wpu2c4c0ZAwJ12VFQQHaDy&mediurl=https%3a%2f%2fupload.wikimedia.org%2fwikipedia%2fcommons%2fthumb%2f2%2f2c%2fCold_War_alliances_mid-1975.svg%2f2560px-Cold_War_alliances_mid-1975.svg.png&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.45fd385a9bb6738734640c09d7654541%3frik%3d%252fWlboY1TVGoYKA%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=1310&expw=2560&q=cold+war+countries&simid=608044039804317261&FORM=IRPRST&ck=5F4DDB2200CB20D294FCC6F92A6BA47D&selectedIndex=2&itb=1&ajaxhist=0&ajaxserp=0
- [https://en.wikipedia.org/wiki/21st century](https://en.wikipedia.org/wiki/21st_century)
- [https://en.wikipedia.org/wiki/List of largest libraries](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_libraries)
- [https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca Nacional de Espa%C3%B1a#Dep%C3%B3sito Legal](https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional_de_Espa%C3%B1a#Dep%C3%B3sito_Legal)

- https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Biblioteca_del_Monasterio_de_San_Lorenzo_de_El_Escoria#Hebreos
- <https://es.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%A9tica>
- [https://es.wikipedia.org/wiki/Meme_\(cultura\)#Desarrollo_de_la_teor%C3%ADa](https://es.wikipedia.org/wiki/Meme_(cultura)#Desarrollo_de_la_teor%C3%ADa)
- https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_meme#United_States
- <https://en.wikipedia.org/wiki/DNA>
- <https://en.wiktionary.org/wiki/antimeme>
- https://www.researchgate.net/publication/333402553_Library_security_tools_and_techniques_an_overview
- https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=VFSEnL15&id=7E4826E4519FFBD731E6CEEED72FD0E703D58FDB&thid=OIP.VFSEnL15Q8IkHvIw3o57rwHaE8&mediaurl=https%3a%2f%2fmedia.istockphoto.com%2fphotos%2fsecurity-guard-standing-in-front-of-gate-picture-id600669266%3fk%3d6%26m%3d600669266%26s%3d170667a%26w%3d0%26h%3dLCVOM4cCSb1_JW6NPKnfixHR6RxY0HK_tcp3-ljXdto%3d&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.5454849cbd7943c2241ef970de8e7baf%3frik%3d24%252fVA%252bfQL9fuzg%26pid%3dimgRaw%26r%3d0%26sres%3d1%26sresct%3d1%26srh%3d799%26srw%3d1198&exp=339&expw=508&q=security+guard&simid=607991860277618527&FORM=IRPRST&ck=015650B9793764F2A7CE5BE3AB7C313C&selectedIndex=28&itb=0&ajaxhist=0&ajaxserp=0
- <https://es.wikipedia.org/wiki/RFID>
- [https://es.wikipedia.org/wiki/Cortafuegos_\(inform%C3%A1tica\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Cortafuegos_(inform%C3%A1tica))
- <https://es.wikipedia.org/wiki/Antivirus>
- https://es.wikipedia.org/wiki/Virus_inform%C3%A1tico
- https://en.wikipedia.org/wiki/National_Museum_of_Brazil_fire
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_destroyed_libraries#Causes_and_prevention
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_destroyed_heritage#United_States
- <https://www.youtube.com/watch?v=Mj9A9wYQot8&pp=ygUXbWVnYXVwbG9hZCBuYXRlIGdlbnRpbGU%3D>
- <https://www.youtube.com/watch?v=rFO6NyLIP7M&pp=ygUIMzIxIHJ1bGU%3D>
- <https://www.weforum.org/agenda/2020/11/global-data-convention/>
- <https://www.fastcompany.com/90859083/gen-z-tech-skills-gap-dell-study>
- <https://es.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer>
- <https://es.wikipedia.org/wiki/BitTorrent>
- https://www.sandvine.com/hubfs/Sandvine_Redesign_2019/Downloads/2022/Phenomena%20Reports/GIPR%202022/Sandvine%20GIPR%20January%202022.pdf